

THEME AND RHYTHM IN THE POETRY OF ESHKABIL SHUKUR

NOZIMA HABIBULLAYEVA,

Editor of the TV channel “Madaniyat va marifat” of the National Television and
Radio Broadcasting Company of Uzbekistan,
Uzbekistan

E-pochta: nozimahabibullayeva1@gmail.com

Abstract: The article presents a poetic analysis of rhythmic figures created through repeated words and phrases in the poetry of Eshqobil Shukur. It highlights the poet’s mastery in producing new melodic qualities by employing individual repetitions that go beyond traditional anaphora and epiphora. The study examines the functional role of poetic devices such as internal and vertical rhyme, alliteration, onomatopoeia, and rhymed repetitions. Through examples from the poet’s works, it demonstrates the interrelation between rhythm and meaning and how rhythm enriches the sound layer of his poetics. The article focuses on exploring Eshqobil Shukur’s poetics from the perspective of rhythmic structures, revealing the artistic and aesthetic significance of rhythm and repetition in contemporary Uzbek poetry.

Keywords: Eshqobil Shukur, individual repetition, rhythmic figure, anaphora, epiphora, alliteration, onomatopoeia, rhyme, contemporary Uzbek poetry.

Amerikalik musiqachi va aktrisa Maya Anjelou “Qush ovozi borligi uchun kuylamaydi, qo’shig’i borligi uchun kuylaydi”- degan edi. Chindan ham ovoz nimada yoki kimda yo’q? Qalam kimda yo’q? Shu jihatdan chinakkam san’at ovozlarnigina emas, tirik qo’shiqlarni bag’riga oladi. So’z san’atida ana shunday ta’riflarga munosib nishonlardan biri Eshqobil Shukur she’riyatidir. Uning ijodidagi ohanglardan folklor nafasi ufirib turadi, Umuman foklarning mumtoz adabiyotga ta’siri ham keng bo’lgan. “... xalq og’zaki ijodidagi “muhabbatnoma” qo’shig’i ohangi bilan Xorazmiy “Muhabbatnoma”si vazni orasida muayyan darajada aloqadorlik mavjud ekan. Xorazmiydan keyin bu vazn turkiy adabiyotda ishqiy mavzudagi dostonlarning asosiy she’riy o’lchovi bo’lib qoldi. Xususan, Amiriy “Dahnoma”si, Said Ahmad “Taashshuqnoma”si, Xo’jandiy “Latofatnoma”si, Sayfi Saroyining “Suhayl va Guldursun”i, Haydar Xorazmiy “Gul va Navro’z”i, Sayyid Qosimiyning “Haqiqatnoma”² va “Ilohiynoma”³ dostonlari shu vaznda yaratilgan edi.” [Dilnavoz Yusupova, Alisher Navoiy “Xamsa”sida mazmun va ritmning badiiy uyg’unligi]

Shoir Eshqobil Shukur she’riyatida ana shu an’ana davom etarkan, uning yanada boyib, yangicha joziba kasb etib borganini yaqqol sezish mumkin. “Xalq ohangida” she’ri kam ishlatiladigan 13 vaznda yozilib, o’zgacha ritm to’lqiniga ega:

Oybulutnng orasidan oyday kelinlar kelar,

Kunbulutning orasidan kunday kelinlar kelar. [3.47]

Ohang xalqona. Unga yondosh bir qancha ritmik omillar ranglana boshlaydi. Dastlab, **assonans** “o” tovushida, keyin **alliteratsiya** “k” tovushida namoyon bo’ladi. (**Assonans** – adabiyot va she’riyatda matnni tartibga solishning fonetik usuli. Assonansning mohiyati ma’lum bir ovozda bir xil unli tovushlarni takrorlashdan iborat. **Alliteratsiya** (lot. ad ga, da, littera – harf); (Tavze) — she’rda, jumlada, bandda va qisman nasriy asarlarda ham bir xil undosh tovushlarning takrorlanishi.)

Har bir band boshidagi ustun so’zlar bir-biriga qofiyadosh, oxirgi ustun esa **epifora** (misra oxirida tovush, so‘z, iboraning takrorlanishi) ko’rinishida shakllanadi va she’r oxirigacha mana shu boy ritmik ohang, shakl saqlab qolinadi. Boz ustiga keying baytdan boshlab saf-saf ichki qofiyalar har bir ustunda bo’y ko’rsatadi.

Taram-taram sochlar, mana, boylar ko’ngilni,
Qalam-qalam qoshlar yana naylar ko’ngilni.[4.17]

She’r davom etarkan, mazmun va chayqalib boruvchi ohanglardan “O’lan” sadolarini his qilasiz. Shoir ushbu she’rda biror marta “yor-yor” yoki “o’lan” so’zini ishlatmagan bo’lsa-da mavzu va “O’lan” ritmining uyg’unligi fikrimizni isbotlaydi.

Darbozada daraxshona olovlar yonsin,
Sochlar sirin sulb, mastona kuyovlar olsin.

Oydin oy ham bag’ringga jim botar biram-yey,
Gulchambarday bo’yningga qo’l osar jo’ram-yey.

“Chanqovuz” she’rida ham ana shunday badiiy mahorat namoyon bo’ladi. Dastlabki satrda “t” tovushiga alliteratsiya, “I” tovushiga assonans va epifora yuzaga keladi:

Tilim tiyildi mening,
so‘zim qiyildi mening,
Po‘lat til topib oldim,
havo so‘z topib oldim.[3.2]

Ushbu she’rni ohangi chanqovuzning shamollardek o’ynoqlagan ritmiga raqs tushayotgandek go’yo. Ehtimol bu raqs ko’z yoshlarning shashqator raqsidir.

Chanqovuz chanqab qoldi –
Ko’z yoshga chayqab oldim.

Iztirob ritmi aslida boshqacharoq bo’lishi kerakmasmdi? Yo’q. Kim aytdi sizga g’ussaning qolipi bor deb, boshqa ohangda yig’lab bo’lmaydi deb? Odam biror yeri kuysa termulib o’tirmaydi, og’riqdan raqs tushadi. Qalb kuysa-chi? Ana shu kuyikdan lirik qahramon o’zi chanqab tursa-da chanqovuzga ko’z yoshini tutadi, keyin esa dardini

Chanqagan og’zim mening,
charnagan o’zim mening,

Qalbning yorug‘ qa‘ridan
sinmas til topib oldim...

deya bayon etarkan, bu g‘ussaning tili eng mustahkam ekaniga iqrор bo‘ladi. Ushbu band esa naqorat kabi har kupletdan so‘ng variatsiyalanib keladi:

Chanqovuz chanqab qoldi –
Dardimga chayqab oldim.

Yakunda nega aynan ushbu ritmda yozilganiga izoh bergan kabi olovga aylanib ketadi:

Chanqovuz chanqab qoldi –
Olovga chayqab oldim.

Eshqobil Shukur she‘rlarida takroriy so‘zlar yoki birikmalardan yangi ritmik shakl yaratadi. Ularning aksariyati na anafora, na epiforaga mansub individual takrorlardir. Masalan, “Sevgining bir kuni” she‘rida [Sochlari sumbul-sumbul, 38 b] birinchi satr oxiridagi takror ikkinchi satr boshidagi takror bilan “qo‘l ushlab keladi. Keyin esa uchinchi satr boshiga ko‘charkan qisman anaforani ham namoyon qiladi:

Aylana**r og‘ir-og‘ir,**
Og‘ir-og‘ir falaklar.
Og‘ir-og‘ir silkinib,
Kuylaydilar teraklar.

Ushbu ritmik figura she‘r oxirigacha davom etadi. Mavzuning boyligi uchun istiora san‘ati xizmat qilgan. Birdan hazmi og‘ir bo‘lmasin deb keyingi kupletlardan asta alliteratsiya ham jo‘rnavoqlik qila boshlaydi:

Oy so‘nar asta-asta,
Asta-asta yulduzlar.
Asta-asta tebranib,
Kirib kelar kunduzlar.

Uchadi yengil-yengil,
Yengil-yengil xayollar.
Yengil-yengil sochingga
Sho‘ng‘iydilar shamollar.

Mana bu she‘rdagi takrorlar ham individual tus olgan, shu bilan alliteratsiya bilan boyigan ham :

Sochlari sumbul-sumbul...Sochlari...
Kelbat kerib kelayotgan kelinoy,
Oy bilan ochib ko‘ngil... qoshlari
Oyning kamin to‘layotgan kelinoy.

Boshqa kupletda esa bundan oldingi she'rdagi ritmik figura qo'llaniladi. Faqat bu safar qofiyadosh takrorlar. Ya'ni, birinchi satrda o'rta turoqda bo'lgan takror ikkinchi satr boshida qofiyalanib takrorlanadi:

Xil'ati **taraq-taraq**, xil'ati

Yaraq-yaraq kelayotgan kelinoy.

Sarv ila bas boylashib kelbati,

Sarvning kamin to'layotgan kelinoy.

Shoirning "Ruhim" she'rida esa ritm **onomatopeya** (Onomatopeya (yunoncha ὀνόμοτοπία, lotincha transkripsiyada onomatopoeia - so'z yaratish) 1) ovoqli taqlid, nutqiy bo'lmagan tovush komplekslarini fonetik assimilyatsiya qilish asosida. Ko'pincha onomatopoe [2] jonzotlar yoki ob'ektlar bilan bevosita bog'liq bo'lgan lug'atdir) bilan hayqirib keladi:

Ahay-aha-hay. Ahay-aha-hay!

Men qushlarning tushlarida ko'rinay,

Men tushlarning qushlarida ko'rinay. [4.20]

Ikkinchi satrdan ichi to'la boshqa ritmik unsurlar bilan boyigani yaqqol namoyon bo'ladi:

1) "**Men**" – anafora

2) "**Ko'rinay**" – epifora

3) "**qushlarning tushlarida**

tushlarning qushlarida" – ichki qofiya va vertikal qofiya.

Ahay-aha-hay. Ahay-aha-hay!

Men tillarning gullarida ko'rinay,

Men gullarning tillarida ko'rinay.

Ushbu ohanglar va yorug' iltijo "Yoriltosh" ruhini ham eslatib yuboradi.

Ahay-aha-hay. Ahay-aha-hay!

Men ko'zlarning so'zlarida ko'rinay.

Men so'zlarning ko'zlarida ko'rinay.

Shoir Eshqobil Shukur she'riyati ana shunday mag'zi to'q va turfa xil ohanglarga boyligi bilan xarakterlidir. Bunda mavzu ritmga, ritm mazvuga xizmat qiladiki, she'rlarda shoir o'zi istaganidek "ko'zlarning so'zlarida, so'zlarning ko'zlarida" "**men**"i aks-sado berib turadi:

Ahay-aha-hay. Ahay-aha-hay!

ADABIYOTLAR

1. Quronov D., Mamajonov Z., Sheralieva M. Adabiyotshunoslikka kirish. – Toshkent.: Akademnashr, 2013. – B. 307

2. Fitrat A. Adabiyot qoidalari. – Toshkent.: O‘qituvchi. 1995
3. Shukur. E. Hamal ayvoni –Toshkent.: “Sharq” nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi Bosh tahririyati, 2002.
4. Shukur. E. Sochlari sumbul-sumbul–Toshkent.: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti, 1988.
5. Кувытковский А. Р. Поэтический словарь / Науч. ред. И. Роднянская. – М.: Сов. энцикл., 1966. – 376 с.
6. Ямб // Словарь литературоведческих терминов / Ред.-сост.: Л. И. Тимофеев и С. В. Тураев. — М.: «Просвещение», 1974. — С. 483. — 509 с. — 300 000 экз.